

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 182 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOIY INTELLEKTNI SHAKLLANTIRISH

Ermatova Gulnoz Pirimovna
avoiy davlat universiteti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya tizimi, ta'lim sifati, samaradorlik, ijtimoiy intellekt, fikrlash, umumlashtirish, tahlil qilish, hayotiy vaziyatlarni boshqarish, qobiliyatlar.

Abstract: This article provides information on the formation of social intelligence in preschoolers.

Key words: education system, education quality, effectiveness, social intelligence, thinking.

Аннотация: В данной статье представлена информация о формировании социального интеллекта у дошкольников.

Ключевые слова: система образования, качество образования, эффективность, социальный интеллект, мышление, обобщение, анализ, управление жизненной ситуацией, навыки.

KIRISH

Vatanimizda har tomonlama kamol topgan barkamol shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazish dolzarb masalalardan biridir. Bu vazifani amalga oshirish har doim respublikamizda asosiy vazifalardan hisoblanib, diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Yurt kelajagi bo'lgan yoshlarni har qanday hayotiy vaziyatlarda ijobiy natijaga erisha oladigan barkamol shaxs sifatida tarbiyalashni oila va maktabgacha ta'limdan boshlash maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari, o'quvchi va talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, milliy ta'lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni yuksak bilim-ma'rifat egalari, jismoniy va ma'naviy sog'lom insonlar etib tarbiyalash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo'yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, mamlakatimiz ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini takomillashtirish hamda yetuk, barkamol va jamiyatda shaxslararo munosabatlarga kirisha oladigan, zamonaviy bilimlarga ega yoshlarni tarbiyalash ularda ijtimoiy intellektni shakllantirish bilan bog'liqdir.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limning ustuvor vazifasi – bu atrofda jamiyat bilan turli xil maqbul munosabatlarga kirisha oladigan, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalashga tayyor shaxsni rivojlantirishdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning ijtimoiy intellektini rivojlantirish uchun ularning fikrlash, umumlashtirish va tahlil qilish, hayotiy vaziyatlarni boshqarish hamda turli muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirishga mo'ljallangan shart-sharoitlarni yaratishi kerak.

Bugungi axborot asrida ijtimoiy va shaxsiy muhim vazifalar orasida insonning samarali muloqot qilish, ma'lumotni obyektiv idrok etish va har qanday sharoitda to'g'ri

javob bera olish qobiliyatlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bolalar yashaydigan muhitdagi o'zgarishlar ijtimoiy intellektning rivojlanishi uchun ijtimoiy hayot va ijtimoiy munosabatlar tajribasini o'zlashtirishning umumiy jarayonida bolaning ijtimoiylashuvining muhim va zarur bosqichidir.

Ijtimoiylashuv – bu bola o'zi yashayotgan jamiyatning qadriyatlari, an'analari va madaniyatini o'rganadigan jarayon.

Maktabgacha yoshdagi bola atrofdagi ijtimoiy olamni kattalar idrok qiladigan va tushunadiganidan boshqacha idrok etadi. Bu kichik hayotiy tajriba, idrok, fikrlash va tasavvurning rivojlanish xususiyatlari hamda yuqori emotsionallik tufayli yuzaga keladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy fazilatlarining muvaffaqiyatli shakllanishi bolaning o'zi, yaqinlari va u yashaydigan joy haqida bilishiga, shuningdek, muayyan daqiqalarda nimani his qilayotganiga bog'liq. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy munosabatlarning yangi tizimiga moslashish muvaffaqiyatiga va bolaning bilish qobiliyatining faol rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Bola o'ynashni, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot qilishni, boshqalar bilan birga yashashni, ularning manfaatlarini, qoidalari va jamiyatdagi xatti-harakatlar me'yorlarini hisobga olishni o'rganadi. Bu esa uning ijtimoiy kompetensiyasiga aylanadi [5].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiq etilayotgan mavzuda, xususan, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni xalq og'zaki ijodi namunalari orqali shakllantirish muammosi yoritiladi. Ushbu mavzu bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lib, har bir tadqiqotchi o'zining usuli va metodlari asosida mavzuni yoritishga harakat qilgan.

Ijtimoiy intellektni o'rganish, uni baholash mezonlari, usul va metodlari turli ilmiy maktablarning ilg'or vakillari hamda olimlari tomonidan jadal ishlab chiqilgan. Bu borada quyidagi tadqiqotchilar hissasi katta: O.A. Aygunova, I.N. Andreyeva, R. Bar-On, S.S. Belova, I.I. Vetrova, X. Vaysbax, U. Daks, S.I. Karpova, D. Karuzo, O.V. Luneva, D.V. Lyusin, Dj. Mayyer, V.V. Odinsonova, YE.A. Oryol, G. Orme, A.I. Savenkov, YE.A. Sergiyenko, P.V. Smirnova, R. Sternberg, P. Selovey, D.V. Ushakov, M. Xoll, A.G. Shmelev va boshqalar. Ushbu ishlanmalar natijalari ta'lim-tarbiya jarayonida, ayniqsa, o'qituvchi va psixologlarning amaliy faoliyatida keng qo'llaniladi (masalan, O.A. Aygunova, S.I. Karpova, V.A. Krivova, N.S. Murodxo'jayeva, T.A. Pavlenko, N.B. Polkovnikova, A.I. Savenkov, P.V. Smirnova, O.V. Saplina va boshqalar).

Ta'lim jarayoniga yo'naltirilgan bir qator tadqiqot ishlarida ijtimoiy intellektni baholash uchun metodik vositalarning katta to'plami qo'llaniladi. Masalan, A.I. Savenkov va uning izdoshlari (V.A. Krivova, N.S. Murodxo'jayeva, T.A. Pavlenko, N.B. Polkovnikova, P.V. Smirnova, O.V. Saplina va boshqalar) maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy intellektini baholash uchun turli psixometrik reja asosida diagnostika qilish usullaridan foydalangan.

Yuqoridagi tadqiqotchilar tomonidan qo'llanilgan ba'zi usullar bizning tajriba-tadqiqotimizda ham qo'llanilgan. Xususan, M.M. Semago va N.Y. Semagolar tomonidan ishlab chiqilgan va keng tarqalgan "Emotsional chehralar" metodikasi bizning tadqiqot ishimizda asosiy vositalardan biri sifatida ishlatilgan[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ba'zi tadqiqotlarda biz maktabgacha yoshdagi bolalar bilan "Zefir effekti" nomli R. Bar-On, P. Salovey va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan metodikani qo'lladik. Ushbu metodika boladan kelajakda ko'proq foyda olish uchun bir lahzalik istaklardan (masalan, zefir iste'mol qilish) voz kechishni talab qiladi. Bu bolalarning keyingi akademik va hayotiy muvaffaqiyati darajasini aniqlashga yordam beruvchi nisbatan ishonchli bashoratchi sifatida xizmat qiladi [2].

O'tkazilgan tajribalar davomida biz o'z-o'zini baholash usullarini ham sinab ko'rdik. Ushbu tajribalarda shaxsning o'zini o'zi qadrlashini tahlil qilishga asoslandik. 5–7 yoshli bolalar uchun xulq-atvorni tartibga solishning asosiy vositalaridan biri sifatida S.G. Yakobson va V.G. Shur tomonidan tahrir qilingan "Zinapoya" metodikasidan foydalanildi.

Ijtimoiy intellekt muammolari bevosita bolada “Men qiyofasi”ning shakllanish darajasini baholash bilan bog‘liq. Shu maqsadda bir qator mualliflar, jumladan P.V. Smirnova, O.V. Saplina va boshqalar “Narvon-Zinapoya” metodikasidan [9] foydalanib, o‘z tajribalarida D.B. El’konin va L.A. Venger tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy intellektga umumiy baho berish darajasini aniqlash jarayonlarini o‘rganganlar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz maktabgacha yoshdagi bolalar bilan “Zinapoya-Narvon” metodikasini qo‘llashimiz mumkin. Ushbu metodika orqali bolalarning o‘zini o‘zi qadrlash xususiyatlarini (masalan, o‘ziga nisbatan umumiy munosabat), o‘z-o‘ziga beradigan bahosini va boshqalarning ular haqidagi fikrlarini aniqlash, shuningdek, ularning aqliy rivojlanishini baholash mumkin.

Metodika natijalari ijobiy bo‘lsa, bu bolaning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarning yetarli ekanligini ko‘rsatadi. Agar tashxis natijalari bolaning rivojlanish darajasini past deb baholasa, u holda ma‘lum bir aqliy jarayonning past rivojlanish sabablarini aniqlash uchun chuqurroq tahlil o‘tkazish talab etiladi. Bunday holatda professional bilim va tajribaga ega bo‘lgan, tegishli tavsiyalar bera oladigan psixolog bilan bog‘lanish maqsadga muvofiqdir.

Metodika qo‘llanilganda, avvalo bolalarning o‘zini qaysi zinapoyaga qo‘yganiga e‘tibor qaratish lozim. Bu yoshdagi bolalar o‘zlarini “juda yaxshi” yoki “eng yaxshi” deb baholashsa, bu me‘yor hisoblanadi.

Har qanday holatda ham yuqori qadamlar yaxshi bolalarni ifodalaydi: aqlli, mehribon, kuchli, itoatkor – qadam qanchalik yuqori bo‘lsa, shunchalik yaxshi

(masalan, “yaxshi”, “juda yaxshi”, “eng yaxshi”). Pastki uchta qadam esa yomonlikni bildiradi (“yomon”, “juda yomon”, “eng yomon”), bu bolalarning o‘ziga nisbatan ishonchsizligi va o‘zini past baholashidan dalolat beradi.

O‘rta qadamlar bolalarni na yaxshi, na yomon sifatida baholaydi. Bola qaysi qadamni tanlaganini ko‘rsatganidan so‘ng, undan sababini tushuntirish so‘raladi “*Sen haqiqatan ham shundaymisan yoki shunday bo‘lishni xohlaysanmi?*”

Shuningdek, unga quyidagilar so‘raladi: “*Menga onang seni qaysi qadamga qo‘yishini ko‘rsat.*”

Tekshiruv natijalariga ko‘ra, maktabgacha yoshdagi bolalarning ideal va haqiqiy o‘z-o‘zini baholashi aniqlanadi. Ushbu ma‘lumot asosida “Men” konsepsiyasini shakllantirish bo‘yicha xulosalar chiqariladi. Izlanishlarimiz va kuzatishlarimiz natijalari shuni ko‘rsatdiki, bolalarning stressga chidamliligi, hissiy beqarorligi va qiyin raqobat sharoitida samarali fikrlashga tayyorligi ularning musobaqalarda ishtirok etish jarayonida yaqqol namoyon bo‘ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirish nafaqat ularning shaxsiy fazilatlarini shakllantirish, balki jamiyatdagi muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv jarayonini ta‘minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, bolalarning o‘z-o‘zini baholashi, his-tuyg‘ularni boshqarish qobiliyati va muloqot ko‘nikmalarining rivojlanishi “Zinapoya-Narvon” kabi metodikalarni qo‘llash orqali aniqlanishi va takomillashtirilishi mumkin. Ushbu metodika orqali bolalarning ideal va haqiqiy o‘zini o‘zi baholashi hamda stressga chidamliligi kabi jihatlar aniq baholanadi.

Mazkur izlanishlar maktabgacha ta‘lim tizimida bolalar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishda muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi va ijtimoiy intellektni shakllantirishda samarali amaliy vositalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Адамова П.А. Развитие социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста: способы реализации / П.А. Адамова, В.В. Винникова, Т.А. Газарова, Л.Ю. Борохович // Образование и воспитание, 2017, №2. – С. 21-24.
2. Анфисова С.Е. Развитие социального и эмоционального видов интеллекта дошкольников в процессе анализа произведений художественной литературы / С.Е. Анфисова, Н.И. Андриянова, М.А. Сидоренкова // Научное отражение, 2018, № 1 (11). – С. 5-8.
3. Лунева О.В. Социальный интеллект как категория социальной психологии / О.В. Лунева // Знание. Понимание. Умение, 2010, №1. – С. 146-151.
4. Панько Е.А. Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и развитию коммуникативных способностей дошкольников / Е.А. Панько, Я.Л. Коломинский. – М.: Линка-Пресс, 2009. – 269 с.
5. Рудовская И.Л. Влияние совместной деятельности на развитие сотрудничества у детей 5-го года жизни / И.Л. Рудовская // Вопросы дошкольной педагогики и детской психологии. – М., 1968. – С. 43-47.
6. Савенков А.И. Развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности у детей / А.И. Савенков. – М.: НКЦ, 2015. – 128 с.
7. Pirimovna, E.G. Bolalarda xalq o'yinlari orqali sotsial intellektni shakllantirishning ijtimoiy omillari // Pedagog's jurnal, 1 (1), 285-287.
8. Эрматова Г.П. Роль народного фольклора в формировании социального интеллекта у детей // Актуальные исследования. Учредители: ООО Агентство перспективных научных исследований, 100-102 стр.
9. Pirimovna, E.G. The problem of social intelligence and its interpretation in scientific sources // BioGecko, 12 (4), 631-636.
10. Pirimovna, E.G. Psychological factors for the formation of social intelligence in teachers of preschool educational organization // International Scientific and Current Research Conferences, 16-19.
11. Эрматова Г.П. Мутафаккирларимиз асарларида халқ оғзаки ижодиёти асосида бола сотсиал интеллектни шакллантириш масалаларининг ёритилиши // Психология. Учредители: Бухарский государственный университет, 103-108.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.